

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 338.2 (477)

ІГНАТЕНКО М. М.
МАРМУЛЬ Л. О.
РОМАНЮК І. А.

Обґрунтування пріоритетних напрямів інклюзивного розвитку сільських територій України на основі економічного оцінювання

Актуальність теми дослідження. Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сільських територій в умовах війни на основі здійснення їх типології та економічного оцінювання чинників середовища, векторів впливу, рівня розвитку, ефективності організації та управління.

Постановка проблеми. Сільські території та населення зазнали значних втрат через економічні, демографічні та соціальні виклики. Сучасні стратегії сталого розвитку потребують нових підходів для подолання проблем скорочення інвестицій, міграції населення та трудових ресурсів. Важливим аспектом є інклюзія, яка сприяє рівному доступу до суспільних благ для всіх верств населення. Це може допомогти відновити соціальну справедливість, сприяти згуртуванню сільських громад і поверненню молоді на село.

Постановка мети і завдань дослідження. Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрямів інклюзивного розвитку сільських територій на засадах економічного оцінювання їх стану та диференціації заходів, інструментів, джерел і механізмів за його результатами.

Методологія дослідження включає аналіз сучасних підходів до сталого розвитку сільських територій з акцентом на інклюзивний розвиток. Використовуються методи системного аналізу для визначення ключових проблем сільських територій та соціальної інклюзії. Також застосовуються порівняльний аналіз для оцінки наявних практик сталого розвитку та прогнозування їх ефективності, експертні опитування для визначення пріоритетів і інструментів розвитку, та статистичні методи для вивчення демографічних і економічних тенденцій.

Результати дослідження. Виявлено, що сільські території можна групувати для потреб управління з урахуванням різних чинників впливу, насамперед, за критеріями розміщення, положення відносно міст, людності, поселенської мережі, спеціалізації та ефективності сільського господарства як комплексоутворюючої галузі, демографічної та екологічної ситуації. Відповідно, більш сприятливі умови мають сільські території поблизу великих і середніх міст, найменш сприятливі – периферійні. Однак катастрофічний вплив війни призвів до необхідності виділяти окуповані, деокуповані, зони розмежування, прифронтові, прикордонні з росією. Економічне оцінювання

завданих збитків та нових проблем і загроз свідчить про нагальну необхідність посилення інклюзії соціально-економічного розвитку через значну кількість постраждалого від війни сільського населення. Виконане практично по кожній сільській території, воно дозволить здійснювати дієві адресні заходи інклюзивного розвитку з відповідними інструментами. При цьому вони мають і тактичний, і стратегічний рівні спрямування. У перспективі провідне значення матиме обґрунтування пріоритетних напрямів інклюзивного розвитку та його фінансово-інвестиційних джерел, орієнтація державної підтримки малих і середніх товаровиробників, власників селянських домогосподарств, залучення міжнародної підтримки.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій сталого розвитку сільських територій, спрямованих на підвищення соціальної інклюзії та економічної стабільності. Вони також можуть слугувати основою для вдосконалення державної політики щодо підтримки сільських громад та залучення молоді до сільських районів.

Висновки. Воєнна агресія загострила існуючі та створила нові проблеми для сільських територій, особливо в зоні бойових дій, на прикордонних та деокупованих територіях. Для обґрунтування пріоритетів сталого розвитку з акцентом на інклюзію необхідно економічно оцінити кожну територію або її типи, враховуючи стан до війни та її наслідки. Стратегія повинна включати державну підтримку, державно-приватне партнерство, міжнародні гранти, соціальне підприємництво, відповідальність агробізнесу та повоєнні репарації.

Ключові слова: сільські території, сталий інклюзивний розвиток, війна, втрати, економічне оцінювання, пріоритети, стратегії.

IHNATENKO M. M.
MARMUL L. O.
ROMANIUK I. A.

Substantiation of priority directions of inclusive development of rural areas of Ukraine on the basis of economic assessment

Relevance of the research topic. The article is devoted to solving the problems of rural development in the conditions of war on the basis of their typology and economic assessment of environmental factors, vectors of influence, level of development, efficiency of organization and management.

Statement of the problem. Rural areas and the population have suffered significant losses due to economic, demographic and social challenges. Modern strategies for sustainable development require new approaches to overcome the problems of declining investment, population and labor migration. An important aspect is inclusion, which promotes equal access to public goods for all segments of the population. This can help restore social justice, promote the cohesion of rural communities and bring young people back to the countryside.

Setting the goal and objectives of the study. The purpose of the article is to substantiate the priority areas of inclusive rural development on the basis of an economic assessment of their condition and differentiation of measures, tools, sources and mechanisms based on its results.

The research methodology includes an analysis of modern approaches to sustainable rural development with a focus on inclusive development. Methods of system analysis are used to identify key issues of rural areas and social inclusion. Comparative analysis is also used to assess existing sustainable development practices and forecast their effectiveness, expert surveys to identify priorities and development tools, and statistical methods to study demographic and economic trends.

Results of the study. It has been found that rural areas can be grouped for management purposes, taking into account various factors of influence, primarily by the criteria of location, position relative to cities, population, settlement network, specialization and efficiency of agriculture as a complex industry, demographic and environmental situation. Accordingly, rural areas near large and medium-sized cities have more favorable conditions, and peripheral areas have the least favorable conditions. However, the catastrophic impact of the war has led to the need to distinguish between occupied,

de-occupied, demarcation zones, frontline, and border areas with Russia. The economic assessment of the damage caused and new problems and threats indicates an urgent need to strengthen the inclusion of socio-economic development due to the large number of rural population affected by the war. If carried out in almost every rural area, it will allow for effective targeted inclusive development measures with appropriate tools. At the same time, they have both tactical and strategic levels of focus. In the future, it will be crucial to substantiate the priority areas of inclusive development and its financial and investment sources, to focus state support on small and medium-sized producers and owners of rural households, and to attract international support.

Scope of the results. *The results of the study can be used to develop strategies for sustainable rural development aimed at increasing social inclusion and economic stability. They can also serve as a basis for improving public policy to support rural communities and attract young people to rural areas.*

Conclusions. *The military aggression has exacerbated existing and created new problems for rural areas, especially in the combat zone, border areas, and de-occupied territories. To justify sustainable development priorities with an emphasis on inclusion, it is necessary to economically assess each territory or their types, taking into account the state before the war and its consequences. The strategy should include government support, public-private partnerships, international grants, social entrepreneurship, agribusiness responsibility, and post-war reparations.*

Key words: *rural areas, sustainable inclusive development, war, losses, economic assessment, priorities, strategies.*

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сільські території в Україні в останні тридцять років у переважній більшості випадків характеризуються деструктивними процесами функціонування та викликами розвитку. Насамперед, мова йде про стрімке погіршення демографічної ситуації; згорання видів діяльності та звуження сфери прикладання праці; зменшення показників добробуту та якості життя сільського населення, зростання бідності. Щоб їм завдати, на державному рівні були прийняті рішення та здійснені практичні дії з реалізації адміністративно-територіальної реформи на селі. Однак її впровадження було перервано жорстокою війною росії проти України.

Сільські території, сільське населення зазнали наймасштабніших збитків і втрат за всю сучасну історію людства. Розроблені стратегії їх сталого розвитку на перспективу з огляду на нові проблеми і загрози, скорочення джерел інвестування, міграції населення і трудових ресурсів у т.ч. потребують нових теоретико-методологічних підходів та практичних інструментів вирішення. На нашу думку, одним з таких підходів може бути обґрунтування інклюзії як однієї із важливих складових сталого розвитку – інклюзії. Насамперед, вона направлена на забезпечення рівної доступності до суспільних благ всіх верств і категорій населення. Це дуже важливо з погляду

утвердження соціальної справедливості; відродження надії у сільських жителів на краще життя, їх згуртування; повернення молоді на село. Тому обґрунтування напрямів, пріоритетів, інструментів, механізмів, джерел, ресурсів та потенціалу інклюзивного розвитку сільських територій є актуальним та своєчасним.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Теоретико-методологічні, методичні та практичні питання розвитку сільських територій традиційно знаходяться у центрі уваги провідних вітчизняних науковців. Теоретико-методологічні засади їх ідентифікації, типології та управління розвитком, у т.ч. інклюзивним, були розроблені О.І. Павловим та представниками його наукової школи, зокрема, Дідухом С.М., Павловою І.О. Вагомий внесок в обґрунтування концептуальних засад інклюзивного розвитку сільських територій внесли О.М. Бородіна, І.В. Прокопа. Моделювання функціонування сільських територій, вплив соціальної відповідальності великого агробізнесу, державно-приватного партнерства на їх розвиток висвітлено у працях М.М. Ігнатенка. І.З. Сторонянська та співавтори здійснили значну роботу по ідентифікації сільських територій, їх типології та обґрунтуванню інструментів розвитку.

Проблеми людського капіталу, зайнятості, бідності й добробуту сільського населення вивчали Лібанова Е.М., О.В. Макарова. Вплив агропромислового виробництва на розвиток сільських

територій досліджували М.М. Малік, О.Г. Шпикуляк. Окремі аспекти розвитку сільських територій, зокрема, щодо сільського населення і трудових ресурсів, сільського зеленого туризму розглянуті у працях Л.О. Мармуль, І.А. Романюк. Саме публікації названих та інших авторів дозволяють розвивати названу тематику. Адже у функціонуванні сільських територій виникли значні зміни і структурні зрушення як позитивного, так і негативного напрямів. Вони відбулися під впливом адміністративно-територіальної реформи, пандемії 2019–2021 рр., війни.

Війна завдала катастрофічних збитків і втрат і сільському господарству, і сільським громадам та окремим людям, сільським територіям. Тому для обґрунтування потенціалу їх відновлення та розвитку у повоєнний період потрібні нові наукові підходи. Першочерговим їх складником має бути економічне оцінювання їх стану, виявлення нагальних проблем, ризиків і загроз для обґрунтування саме інклюзивного спрямування сталого розвитку.

Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрямів інклюзивного розвитку сільських територій на засадах економічного оцінювання їх стану та диференціації заходів, інструментів, джерел і механізмів за його результатами.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Термін «сільські території» використовується науковцями, практиками та управлінцями досить давно. Але у нормативно-законодавчий обіг його імплементовано порівняно недавно. Здавалося, цілком зрозумілий та звичний для широкого загалу просторовий об'єкт не потребує особливих аргументів для ідентифікації. Але його визначенню присвятили увагу багато науковців [1, 2]. Узагальнення їх поглядів дозволяє сказати, що широкому розумінні сільські території можна ідентифікувати як великі просторові утворення поза містами з притаманними природними умовами і ресурсами, матеріальним виробництвом і соціальною сферою, населенням і суспільними відносинами та розвитком. Але вони є дуже різними за розміщенням; розмірами, умовами і ресурсами; спеціалізацією господарства й екологією; рівнем соціально-економічного розвитку, добробуту і якістю життя населення; структурою поселенських мереж та близькістю/віддаленістю до міст як центрів організації.

Наразі, сільські території зосереджують понад 30% населення, сільськогосподарські угіддя ста-

новлять 70% земельного фонду країни. Сільське господарство як основна галузь сільської економіки забезпечує виробництво валового внутрішнього продукту (ВВП) та понад 40% валютних надходжень до бюджету. Село – це не тільки простір для вирішення економічних завдань. Це середовище збереження звичаїв і традицій, історії, автентичного ужитково-прикладного мистецтва. Це генофонд української нації. Іншого у нас немає. Тому сталий, гармонійний розвиток сільських територій має бути пріоритетною метою України як держави [3, с. 154].

Реформи останніх 30 років, поширення ринкової економіки не змогли зупинити деструктивні процеси на селі. Поглиблення в сільській місцевості кризових явищ та занепад в соціально-економічній, демографічній, екологічній, духовній сферах, в організації та рівні сільського способу життя, його непрестижність і не подолане відставання від міста «є очевидною загрозою державним інтересам. Треба погодитись з висновками про те, що, незважаючи на значні зусилля державної політики щодо розвитку сільських територій, їх проблеми не зменшуються або зменшуються дуже повільно. Великі сподівання було покладено на адміністративно-територіальну реформу 2015–2020 рр. Вона ознаменувала розширення повноважень органів місцевого самоврядування та зміну адміністративно-територіального устрою.

Однак переважна більшість сільських жителів навряд чи відчула її позитивні наслідки. Адже рішення про акумуляцію і розподіл фінансів приймало керівництво громад; значна частка з них направлялися на заробітну плату керівникам і фахівцям; інтереси селян у вищих органах влади, перед агрохолдингами практично не захищаються; розвиток на перспективу недостатньо прогнозується, планується і фінансується. Недостатньою є патріотично-виховна робота серед дітей та молоді, згуртування селян спільними інтересами, кооперацією, підприємницькими ініціативами.

Погано впроваджуються соціальні ініціативи і підприємницькі ідеї і наміри, інноваційні проекти. Малі і середні товаровиробники мають недостатньо інформації про можливості реалізації продукції та власне реалізації. Відсутність стратегічного бачення розвитку сільських територій у керівництва та фахівців переважної більшості сільських громад не дозволяє ефективно використовувати впроваджені реформою самостій-

ність у прийнятті рішень, використання коштів та інші її здобутки.

Російська воєнна агресія руйнівним чином позначилася на сільських територіях та агросфері. Згідно Звіту Р. Нейтера (Центр досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки KSE Agrocenter) та С. Зорі і О. Муляра (Світовий банк), 2024 р., збитки та втрати аграрного сектору за період війни по 31 грудня 2023 р. склали 80 млрд дол США [4]. При цьому збитки розуміються як монетарна вартість знищених та пошкоджених активів. Втрати означають різке підвищення собівартості, витрат, на потреби рекультивациі і безпеки. Згідно даних дослідників, сільськогосподарські збитки склали 10,3 млрд дол США, втрати – 69,8 млрд дол США. Потреби у реконструкції та відновленні встановлені на рівні 56,1 млрд дол США, з них власне на відновлення – 46,7 млрд дол США.

Війна призвела до змістовних зрушень у здійсненні типології сільських територій. Як правило, вони виділялись багатьма методиками за різними ознаками: за регіонами розміщення; за величиною та природними умовами і ресурсами; за щільністю населення й особливостями поселенської мережі, демографії та міграцій; близькістю розміщення до міст – центрів або ядер територіальної організації суспільної життєдіяльності, транспортно-логістичних вузлів; наявністю виробничої і соціальної інфраструктури, виробництва; рівнем зайнятості і добробуту населення тощо [5, с. 79]. За цими ознаками виділялися сільські території високого рівня розвитку, середнього і низького, серед останньої групи – депресивні і деструктивні.

Щодо останніх двох підтипів немає єдиної точки зору щодо визначення. Ми поділяємо думку, що депресивні території – це ті, де існує звужене демографічне відтворення населення, а деструктивні – це ті, де відтворення населення просто не можливе через відсутність жінок фертильного віку. Також велике теоретичне і практичне значення має типологія сільських територій за розміщенням відносно міст, адже центрами інклюзії все ще залишаються міста. За таким принципом виділяються периферійні сільські території, середнього розміщення та приміські у дослідженнях О. Павлова, І. Сторонянської та їх співавторів [6]. Війна призвела до необхідності нової класифікації на окуповані; звільнені з окупації; прифронтові й прикордонні з росією, які також можна

прирівняти до прифронтових; центральні відносно безпечні та західні переважно безпечні. На підставі економічного оцінювання їх стану та виявлення основних проблем і тенденцій функціонування можна сформулювати пріоритетні завдання відновлення і розвитку на перспективу.

Тому велике теоретичне і практичне значення має корегування концепції сталого розвитку сільських територій у напрямі акцентування уваги на необхідності інклюзії та поширення її принципів на всі аспекти життєдіяльності сільських громад. Вона означає забезпечення рівного доступу всіх верств населення, особливо вразливих (бідних, неповних сімей і сиріт, людей старшого і похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями). Це особливо актуально через війну, внаслідок якої постраждали, були вбиті і продовжують вмирати велика кількість людей. Кількість інвалідів у країні на 2024 р. вже досягла 3 млн осіб.

На нашу думку, з метою посилення інклюзивної направленості сталого розвитку доцільно змінити підходи до класифікації фермерських та особистих господарств населення як основної сфери прикладання праці та основного джерела доходів сільського населення [7–10]. Традиційно, вони поділяються на великі, середні, малі й мікропідприємства. Але для їх ефективної підтримки доцільно уточнити статус господарів і працівників: це молоді, середнього віку чи літні або старі люди, у т.ч. повні і не повні сім'ї; одинокі жінки старшого віку; сироти. Також важливе значення має уточнення статусу власне господарств: це товарні господарства; для хобі і задоволення; для забезпечення власних потреб родини; для власного забезпечення і нерегулярного продажу надлишків на місцевих ринках. Подібного підходу дотримуються в США, де він дозволяє зробити державну підтримку й регулювання розвитку таких господарств адресними й справедливими.

Як показує економічне оцінювання, для всіх сільських територій країни, незалежно від їх типів, характерними є депопуляція та старіння населення; обмежені можливості для зайнятості панівне становище агрохолдингів, які є інноваційними і не потребують багато робочої сили; обмеження можливостей для тваринництва через практичну ліквідацію громадських пасовищ та майже суцільне розорювання сільськогосподарських угідь; обмеження можливостей реалізації готової продукції через діяльність перекупників; недостатнє інфор-

маційне забезпечення щодо інновацій і динаміки ринків; недостатнє володіння цифровими гаджетами та використання цифрових інструментів, електронної комерції та інтернет-маркетингу [11, с. 48]. Вказані внутрішньогосподарські проблеми доповнюються проблемами зовнішньоекономічного середовища господарювання. За винятком приміських сільських територій, інші типи або групи мають занепадаючу виробничу та соціальну інфраструктуру; поганий доступ до мистецько-культурних, оздоровчих, освітніх та побутових послуг, до інтернету; недостатні комунально-побутові умови; низький рівень якості життя; бідність населення; не престижність сільського способу життя; складні, часто катастрофічні екологічні проблеми.

Вони, як зазначалося, ще більше поглибилися через війну. Мова йде про постійну загрозу життю працівників і сільських жителів загалом прифронтових та прикордонних сільських територій; практично суцільне замінування звільнених територій від окупації; забруднення довкілля та руйнування агроландшафтів; утворення зон екологічних катастроф; руйнування або викрадення майна, особливо на деокупованих землях; втрата маркетингових каналів збуту та зменшення попиту; підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, енергетичні ресурси; загрози енергетиці; відсутність масштабних заходів щодо кліматичних змін [12–13].

Також це зменшення кількості чоловіків через мобілізацію; різке зубожіння сільського населення. До цього слід додати негативний вплив війни на морально-психологічний стан людей; почуття приреченості та зневіри через велику тривалість війни; почуття горя і розпачу через втрати близьких; моральне спустошення через необхідність жити в різних місцях, на дві країни, через що кількість розлучень у країні перевищила попередні значення у рази. Це не сприяє народжуваності та збільшенню населення на селі. В таких умовах центри надання інклюзивних послуг повинні бути зміщені на місця та надаватися у відповідності до специфіки потреб людей, які їх потребують.

У стратегічному вимірі запорукою відродження сільських територій має бути стимулююча державна політика з відчутними за обсягами виплатами за народження дітей. Також необхідно створити інституційні умови для роботодавців для забезпечення належного оцінювання праці найманих працівників. Тема праці, її ціни і зарплати є однією з приховуваних для широкого обго-

ворення. Практично щорічно в офіційних релізах йдеться про її підвищення у поточних або діючих цінах. Однак, за даними Профспілки працівників агропромислового комплексу України, у структурі витрат на виробництво вона перебуває на рівні менше 10%, навіть на рівні 5–6% у переважній більшості аграрних підприємств, тоді як у країнах ЄС становить 30% і більше. Відповідно до вітчизняних показників 90-х років (33,6%), це також у 7 разів менше [14].

На думку багатьох науковців, це є однією з основних причин бідності, значного соціального розшарування, соціальної деградації та масової еміграції у пошуках роботи до війни і, тим більше, внаслідок війни. До цього слід додати екологічні проблеми середовища життєдіяльності, якості продуктів харчування і питної води, житлово-комунального господарства, освіти й охорони здоров'я, поганого облаштування й організації сільських територій – транспортних мереж, озеленення, планування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та безпеки [15, с. 103]. Через війну питання безпеки взагалі виходить на перший план у реаліях війни. Крім приватних сховищ, кожне середнє та велике село повинне мати такі сховища.

Особливої уваги потребує організація особистісного росту, дозвілля сільських жителів, особливо дітей та молоді. Це могли би бути центри дозвілля і особистісного росту, клуби за інтересами, краєзнавчі й культурно-мистецькі гуртки при школах, бібліотеках, сільських радах. На платній та безоплатній основі ними могли би опікуватись, крім учителів, студенти-практиканти аграрних, педагогічних, інших закладів вищої освіти, представники місцевих громад, волонтери з інших місць з відповідною освітою. В останні 5 років держава багато зробила для відтворення зелених насаджень, будівництва шляхів сполучення. Ця робота має бути продовжена принаймні в безпечних регіонах.

Висновки

Воєнна неспровокована агресія значно загострила існуючі та викликала нові проблеми функціонування та розвитку сільських територій, як і всієї країни загалом. Особливих втрат та збитків зазнали території в зоні розмежування і бойових зіткнень, прикордонні, деокуповані. Тому тільки на основі результатів економічного оцінювання буквально кожної сільської території, у крайньому

випадку, їх типів щодо рівнів попереднього стану та наслідків війни можливе обґрунтування пріоритетних напрямів, заходів та інструментів сталого розвитку з посиленням інклюзивного спрямування на перспективу. Він має ґрунтуватися на здійсненні стратегічних і тактичних заходів та відповідних їм інструментів. Механізми його забезпечення повинні охоплювати державну підтримку та регулювання; державно-приватне партнерство; залучення міжнародних грантів і донорів; соціальне підприємництво; соціальну відповідальність агробізнесу; репарації після війни.

Список використаних джерел:

1. Сторонянська І.З., Залуцький І.Р., Патицька Х.О. Сільські території в Україні: практика ідентифікації та інструменти розвитку: науково-аналітична доповідь. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.Долішнього НАН України». 2021. 157 с.
2. Мармуль Л.О. Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 80–86.
3. Зінчук Т.О. Стратегія інклюзивного сільсько-го розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія. Київ : «ЦУЛ», 2019. 352 с.
4. Нейтер Р., Зоря С., Муляр О. Збитки, втрати та потреби сільського господарства через повномасштабне вторгнення. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/02/RDNA3_ukr.pdf.
5. Степаненко С.В. Соціальна інклюзія як пріоритет подальшого розвитку аграрного сектору і сільських територій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. № 46. С. 77–82.
6. Павлов О.І., Дідух С.М., Барвіненко В.Д. Агропродовольчі холдинги в системі інклюзивного сільсько-го розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Економіка і менеджмент». 2020. Вип. 45. С. 49–55.
7. Лупенко Ю.О. Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій. Економіка АПК. 2021. № 6. С. 6–11.
8. Ofuoku A., Ekorhi-Robinson O. Social inclusion of landless farmers in extension services in delta state, Nigeria: implications for agricultural development. Open Agriculture. 2018. № 3. P. 226–235.
9. Бородіна О.М., Прокопа І.В. Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс. Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 70–75.
10. Тищенко О. П. Інклюзивний розвиток національної економіки України: передумови та доміанти формування стратегії управління. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С. 71–79.
11. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Романюк І.А. Розвиток конкурентних стратегій підприємств в умовах глобалізації ринків. Економічний вісник університету. 2023. Вип. 57. С. 45–51.
12. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5–16.
13. Шпикуляк О.Г., Ігнатенко М.М., Швець А.А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 97–102.
14. Частка витрат на оплату праці в структурі витрат на виробництво. Профспілка працівників агропромислового комплексу України. URL: https://profaprk.org.ua/news/news_apk/2340.html
15. Прокопа І. В. Поліпшення доступу до суспільних послуг на селі як напрям інклюзивного сільського розвитку (на прикладі охорони та здоров'я освіти). Український соціум. 2019. № 4 (71). С. 99–108.

References:

1. Storonyans'ka, I.Z., Zaluts'kyi, I.R., & Patyts'ka, Kh.O. (2021). Sil's'ki terytoriyi v Ukrayini: praktyka identyfikatsiyi ta instrumenty rozvytku: naukovo-analitychna dopovid' [Rural areas in Ukraine: identification practice and development tools: scientific and analytical report]. L'viv, DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. Dolishn'oho NAN Ukrayiny». [in Ukrainian]
2. Marmul', L.O. (2016). Metodychni pidkhody do rozvytku sil's'kykh terytoriy na zasadakh detsentralizatsiyi [Methodological approaches to the development of rural areas on the basis of decentralization]. Ekonomika APK, 7, 80–86 [in Ukrainian].
3. Zinchuk, T.O. (2019). Stratehiya inkluzyvnoho sil's'koho rozvytku na bazi hromad: proekty, realiyi ta yevropeys'ki perspektyvy dlya Ukrayiny [Strategy of inclusive rural development on the basis of communities: projects, realities and European prospects for Ukraine]: monohrafiya. Kyyiv : «TsUL». [in Ukrainian]
4. Neyter, R., Zorya, S., & Mulyar, O. Zbytky, vtraty ta potreby sil's'koho hospodarstva cherez povnomasshtabne vtorhnennya [Damages, losses and needs of agriculture due to full-scale invasion]. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/02/RDNA3_ukr.pdf. [in Ukrainian]

5. Stepanenko, S.V. (2023). Sotsial'na inklyuziya yak priorytet podal'shoho rozvytku ahrarynoho sektoru i sil's'kykh terytoriy [Social inclusion as a priority for further development of the agricultural sector and rural areas]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu*. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 46, 77–82. [in Ukrainian]

6. Pavlov, O.I., Didukh, S.M., & Barvinenko, V.D. (2020). Ahroprodovol'chi kholdynhy v systemi inklyuzyvnogo sil's'koho rozvytku [Agri-food holdings in the system of inclusive rural development]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. Ser. «Ekonomika i menedzhment», 45, 49–55. [in Ukrainian]

7. Lupenko, Yu.O. (2021). Teoretyko–metodolohichne zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku ahrarynoho sektoru ta sil's'kykh terytoriy [Theoretical and methodological support for the economic development of the agricultural sector and rural area]. *Ekonomika APK*, 6, 6–11. [in Ukrainian]

8. Ofuoku, A., & Ekorhi–Robinson, O. (2018). Social inclusion of landless farmers in extension services in delta state, Nigeria: implications for agricultural development. *Open Agriculture*, 3, 226–235.

9. Borodina, O.M., & Prokopa, I.V. (2019). Inklyuzyvny sil's'kyy rozvytok: naukovyy dyskurs [Inclusive rural development: scientific discourse]. *Ekonomika i prohozuvannya*, 1, 70–75. [in Ukrainian]

10. Tyshchenko, O.P. (2019). Inklyuzyvnyy rozvytok natsional'noyi ekonomiky Ukrayiny: peredumovy ta dominanty formuvannya stratehiyi upravlinnya [Inclusive development of the national economy of Ukraine: prerequisites and dominants of the management strategy formation]. *Biznes Inform*, 9, 71–79. [in Ukrainian]

11. Ihnatenko, M.M., Marmul', L.O., & Romaniuk, I.A. (2023). Rozvytok konkurentnykh stratehiy pidpryyemstv v umovakh hlobalizatsiyi rynkiv [Development of competitive strategies of enterprises in the context of market globalization]. *Ekonomichnyy visnyk universytetu*, 57, 45–51. [in Ukrainian]

12. Malik, M.Y., & Shpykulyak, O.H. (2017). Rozvytok ahrarynoho pidpryyemnytstva v umovakh instytutsional'nykh transformatsiy [Development of agrarian entrepreneurship in the context of institutional transformations]. *Ekonomika APK*, 2, 5–16. [in Ukrainian]

13. Shpykulyak, O.H., Ihnatenko, M.M., & Shvets', A.A. (2021). Kontseptual'ni otsinky realizatsiyi zasad inklyuzyvnogo rozvytku sil's'kykh terytoriy za uchasti ahrokholdynhovoykh intehrovanykh formuvan' [Conceptual assessments of the implementation of the principles of inclusive development of rural areas with the partici-

pation of agroholding integrated formations]. *Ekonomika APK*, 3, 97–102. [in Ukrainian]

14. Chastka vytrat na oplatu pratsi v strukturі vytrat na vyrobnytstvo. Profspilka pratsivnykiv ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny [The share of labor costs in the structure of production costs. Trade Union of Agricultural Workers of Ukraine]. URL: https://profapk.org.ua/news/news_apk/2340.html [in Ukrainian]

15. Prokopa, I.V. (2019). Polipshennya dostupu do suspil'nykh posluh na seli yak napryam inklyuzyvnogo sil's'koho rozvytku (na prykladi okhorony ta zdorov'ya osvity) [Improving access to public services in rural areas as a direction of inclusive rural development (on the example of health care and education)]. *Ukrayins'kyy sotsium*, 4 (71), 99–108. [in Ukrainian]

Дані про авторів

Ігнатенко Микола Миколайович,

д. е. н., професор Університет Григорія Сковороди в Переяславі, завідувач кафедри економіки

e-mail: professorignatenko@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-8626-4624>

Мармуть Лариса Олександрівна,

д. е. н., професор Університет Григорія Сковороди в Переяславі, професор кафедри економіки

e-mail: marmul61@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-0880-524X>

Романюк Ірина Анатоліївна,

д. е. н., доцент, Криворізький державний педагогічний університет, доцент кафедри туризму та економіки

e-mail: romaniuk.iryana@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-6611-9845>

Data about the authors

Mykola Ihnatenko,

Doctor of Economics, Professor, Hryhorii Skovoroda University of Pereiaslav, Head of the Department of Economics

e-mail: professorignatenko@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-8626-4624>

Larysa Marmul,

Doctor of Economics, Professor, Hryhorii Skovoroda University of Pereiaslav, Professor of the Department of Economics

e-mail: marmul61@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-0880-524X>

Iryna Romaniuk,

Doctor of Economics, Associate Professor, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Associate Professor of the Department of Tourism and Economics

e-mail: romaniuk.iryana@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-6611-9845>